

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6442843>

Тешабаева Одина Насридиновна

преподаватель

Нумонов Муслимбек Абдушукур угли

Магистр Ферганский государственный университет

Аннотация: *важным фактором должно стать использование опыта мировых банков в развитии рынка банковских услуг в Узбекистане и повышение эффективности банковских услуг, предоставляемых клиентам в условиях конкуренции, развитие сложившегося рынка банковских услуг.*

Ключевые слова: *банковское дело, банковские услуги, факторинг, маржа, конкурентоспособность.*

Актуальность темы. Проводимые сегодня научные исследования проблем в практике мировой банковской системы и крупнейших коммерческих банков показывают, что важно разработать эффективную и всесторонне продуманную банковскую стратегию, обеспечивающую качественно новый уровень банковской деятельности, своевременное выявление внутренних и внешних рисков и предоставляющую возможности для их устранения, а также соответствующие

Быстрые реформы, проводимые в банковской и финансовой системе нашей страны, требуют повышения уровня капитала, обеспечения финансовой стабильности, расширения масштабов кредитования Реального сектора экономики, дальнейшего повышения качества банковских услуг, в частности, разработки стратегии развития банков, внедрение в практику и совершенствование его системы управления. Соответственно, в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан дальнейшее развитие банковской системы направлено на "разработку долгосрочных стратегий развития, обеспечивающих ее функционирование как финансово стабильного и конкурентоспособного учреждения на основе передового зарубежного опыта и международных стандартов, дальнейшее совершенствование из практики стресс-тестирования ликвидности, в регулировании валюты определены такие задачи, как внедрение современных рыночных правил и обеспечение стабильности национальной валюты.

Эффективность использования зарубежного опыта зависит от степени адаптации наших банков к современным условиям проведения расчетов в

рамках Европейской клиринговой платежной системы. Для развития таких банковских услуг и продуктов, как управление рисками при обслуживании внешнеэкономической деятельности клиента, использование Интернета для создания электронных банковских услуг, развитие инвестиционно-банковских услуг, в частности в области корпоративных финансов, Управления активами, секьюритизации, развитие банковских услуг на рынке капиталов ссуда важно создать

Исходя из вышеизложенного, можно предложить клиентам примерный пакет банковских услуг в евро:

Платежные услуги:

- Услуги по расчету счетов в евро через европейские платежные системы;
- открытие счетов в разных валютах с возможностью обеспечения ликвидности счета в евро за счет остатков других юридических лиц.;
- управление краткосрочной ликвидностью клиентов;
- Представление отчетов по счетам в евро в режиме реального времени;
- Управляйте своим счетом в евро через Интернет.

Услуги для корпоративных клиентов:

- Обмен-условия финансирования и оплаты экспортно-импортных контрактов, заключенных в евро, консультации по контролю и регулированию валюты;
- Организация коммерческих операций в евро с добавлением синдицированных кредитов и среднего кредитования;
- Фиксированный платеж через привязку валютных рисков к валютному курсу контракта или платежам по обменному курсу евро;
- Привлекать краткосрочные кредиты в евро, принимая во внимание относительно низкую процентную ставку EONIA (годовая ставка 5,8%), принятую в еврозоне, по сравнению с процентной ставкой LIBOR (3,2%).

В целях использования зарубежного опыта в развитии услуг, предоставляемых корпоративным клиентам в наших национальных банках, желательно привлекать корпоративных клиентов и развивать с ними сотрудничество, включая ответственные отделы и структуры по операциям и продажам банковских услуг и продуктов, разработку системы совместных действий банковских подразделений, формирование единого пакет услуг для клиентов. Появление спроса на специализацию банковских менеджеров, сегментацию группы корпоративных клиентов и централизацию системы продаж банковских услуг корпоративным клиентам чревато необходимостью в таких подразделениях. Таким образом, необходимо внедрить в практику местных банков зарубежный опыт предоставления услуг по структурированию транзакций в форме реализации услуг, идентификации и оценки рисков на каждом этапе при разработке оптимального способа поэтапной процедуры для

банка и клиента. Это позволяет нам анализировать структуру сделок, снижать кредитные, валютные и платежные риски контрагентов, а также издержки.

Основываясь на рейтинговых оценках иностранных банков крупнейшими рейтинговыми агентствами, использование мирового опыта избирательного подхода к сотрудничеству с ними демонстрирует актуальность. Использование мирового опыта в сфере банковских услуг необходимо при работе с корпоративными клиентами, экспортно-ориентированными корпорациями местных банков. Для этого некоторые филиалы и подразделения банка специализируются на предоставлении этих услуг. Успех привлечения клиентов зависит от качества банковских услуг и основывается на печатном заказе "банковское обслуживание – оборот по счетам - другие вспомогательные услуги". С точки зрения использования мирового опыта - важно развивать управление рисками в отношении внешнеэкономических операций. Необходимо разработать диаграмму заявления о риске, основанную на мировом опыте оценки риска торговых операций.

Появление малого бизнеса можно считать одной из главных причин появления подобных операций на нашем рынке. Овердрафт и факторинг - одна из относительно удобных форм кредитования предприятий и фирм, относящихся к категории малого и среднего бизнеса во всем мире. Проблема отсутствия залогового обеспечения во многих странах заключалась в том, что оно не позволяло предприятиям малого и среднего бизнеса пользоваться кредитом. Подведение итогов налоговой проверки, которая свидетельствует об ошибках в финансовой и бухгалтерской отчетности кредитных организаций, систематической проверке счетов резервирования на возможные потери по ссудам, неправильных расчетах балансовых счетов по этим видам операций, стало еще одной из причин для обзора кредитов с овердрафтом и рефинансированием. Это создает необходимость в разработке и совершенствовании правового обоснования этих видов услуг.

За годы независимости в экономике Республики произошли системные изменения, и эти изменения способствуют трансформации существующей экономики в рыночную. Переход и развитие к рыночной экономике диктует необходимость изменений в кредитной политике коммерческих банков, то есть требует нового подхода к кредитным отношениям между банком и его клиентами. Развитие и совершенствование сектора обслуживания клиентов является одним из важнейших направлений в рыночной экономике.

Создание новых банковских услуг также может быть добавлено в качестве направления развития банковских услуг в Узбекистане. Предоставляя новые банковские услуги, банк в определенном смысле подвергает себя риску. Уровень риска особенно высок в области предоставления услуг, поскольку конкуренты в этой области могут предоставлять точно такие же услуги, если посмотреть на многие отрасли промышленности, где новые продукты

защищены патентами. Кроме того, успех или неудача новых услуг в банковском бизнесе находится вне контроля отдельных банковских фирм, особенно из-за жестких барьеров (барьеров) вокруг новых услуг. Также экономические условия определяются с использованием общих факторов, которые находятся вне регулирования деятельности банка-эмитента, особенно с помощью роста процентных ставок, который может резко и радикально изменить соотношение между стоимостью и доходом от новых услуг.

Процесс разработки новых банковских услуг будет состоять из следующих этапов:

1. Разработка новых идей с помощью массового анализа проблемы, личного общения с клиентами и интерпретации почтовой корреспонденции. 2. Суть новой услуги и формулировка ее конечной цели, взаимосвязь между целью новой услуги и общими целями банка, анализ того, кого эта услуга может привлечь.

3. Использование сегмента рынка и финансовых потребностей клиентов банка, где возможно предлагать новые услуги.

4. Определить, в какой степени требуются новые услуги для покрытия затрат на производство и распространение любой из этих услуг, а также спрогнозировать ее вклад в общий доход банка.

5. Проанализировать рынок новых услуг на предмет соответствия существующим услугам и банковскому персоналу.

6. Решить, какой отдел или подразделение банка следует привлекать к продаже новой услуги, принимая во внимание навыки и гибкость сотрудников.

7. Разработать маркетинговый план, который позволит Банку информировать клиентов о типе услуг, в которых они нуждаются.

8. Чтобы решить, стоит ли привлекать и инвестировать в управление и персонал банка для реализации новой программы обслуживания.

9. Оценка сбоев в ситуациях, которые часто повторяются в результате применения новых услуг в ранее разработанном маркетинговом плане.

10. На основании первых полученных результатов необходимо принять решение о том, необходимо ли продолжать предоставлять новую услугу или исключить ее из сервисного меню банка.

Эффективные стратегии развития и предложения новых банковских услуг основаны на фундаментальных концепциях маркетинга (дифференциация банковских услуг достигается только тогда, когда их клиент считает, что он является единственным среди этих типов учреждений с точки зрения количества и качества предоставляемых услуг). Обычно для этого требуется мощная рекламная компания.

В процессе проведения рекламной компании менеджеры банковского рынка пытаются внедрить в сознание клиентов идею, необходимую банку, и представление об услугах, предоставляемых банком. Эффективная

дифференциация услуг - это дорогостоящее занятие. Чтобы убедиться, что клиенты воспринимают воображение и идею новой услуги, созданной с помощью этой рекламной компании, руководство банка обязано проводить частые работы по обслуживанию клиентов.

Экономическое преимущество разницы в банковских услугах, которая отличается от услуг, предлагаемых конкурентами, заключается в том, что она предоставляет менеджерам банка поддержку в формировании цены. Если все банковские операции будут представлены так же, как в реальности, у этого банка не будет причин беспокоиться об их удорожании. Однако, если банковский отдел способен провести эффективную дифференциацию данной банковской услуги, в отличие от конкурентов, то можно установить высокий рейтинг для этого вида услуг и получить относительно высокую маржу прибыли с каждой проданной единицы обслуживания.

Одним из методов, препятствующих снижению позиций, достигнутых на финансовом рынке с течением времени, является использование запатентованных названий, которые не может использовать ни одна финансовая фирма, торговая марка или любой другой поставщик услуг. Когда клиент видит рекламу финансового учреждения или посещает этот банк, это вызывает в нем эмоции, необходимые банку. Однако непостоянство эффективности доступности этих методов подразумевает, что руководство банка всегда должно быть в гармонии с меняющимися требованиями к обслуживанию клиентов и обстоятельствами.

Методы организации бесплатных телефонных сетей становятся все более и более важными для клиентов, чтобы они могли чаще учиться, иметь возможность в любое время звонить из консультационных групп по контенту клиентов или клиентам банка и высказывать свои предложения и опасения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. – 104 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. 2016 йил 7 декабрь /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.
3. Ортиқов А.О. Банклараро рақобат шароитида банк хизматлари ва уларни такомиллаштириш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферати – Тошкент, 2009. 19 б.
4. О.Алқориев. “Тижорат банкларида молиявий хизмат турларини ривожлантириш йўналишлари” и.ф.н. дисс. автореф. 2011 й, 54 бет.

5. О.Н.Тешабаева, Х.М.Шерматова. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. Scientific progress 3 (1), (pp.44-51).

6. Йулдашева, Г. И., & Тешабаева, О. Н. (2020). Развитие цифровой экономики Республики Узбекистан. Universum: экономика и юриспруденция, (7 (72)), 4-6.

7. Тешабаева,О.Н, & Ахунова,О.Э. (2021).Развитие цифровой экономики Узбекистана и его основные направления. Pedagogical sciences and teaching methods. (1(6)),85-92.